

**ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ»**

**PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL
ORGANISATION IN FIELD OF RESEARCH ACTIVITY «FORMATION OF
MOTIVATION OF SCHOOL STUDENTS FOR ENGINEERING
CREATIVITY»**

МАТЮШИЧЕВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА,

*кандидат психологических наук,
заместитель директора по инновационной деятельности,
Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена.*

МАТЮШИЧЕВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
институт информационных технологий и технологического образования,
РГПУ им. А. И. Герцена.*

MATYUSHICHEVA MARIYA ILINICHNA,

*candidate of psychological sciences,
deputy director for innovations,
Lyceum № 211 Pierre de Coubertin.*

MATYUSHICHEV ILYA IUREVITCH,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Institute of information technologies and technological education,
Herzen State Pedagogical University of Russia.*

В статье приводится анализ современных тенденций в развитии технических направлений обучения детей, соответствующих стратегиям предпрофессиональной подготовки на этапе организации обучения и воспитания в общеобразовательной организации. Подтверждается необходимость внедрения инноваций в образовательный процесс, в том числе в области научно-исследовательской деятельности. Приводится опыт планирования, внедрения эффективных практик в образовательном учреждении Санкт-Петербурга на тему: «Формирование мотивации обучающихся к инженерному творчеству». В результате, показано, как на практике возможно создавать условия, использовать современный потенциал города, партнерства, моделировать интеграцию процессов обучения детей, достигать эффективности применяемых методов и технологий.

The article provides an analysis of the current trends in the development of technical directions of teaching children, corresponding to the strategies of pre-vocational training at the stage of organizing education and upbringing in a general education organization. The need to introduce innovations in the educational process, including in the field of research and development, is confirmed. The experience of planning, implementation of effective practices in the educational institution of St. Petersburg is generated: «Formation of motivation of school students for engineering creativity». As a result, it is shown how, in practice,

it is possible to create conditions, use the modern potential of the city, partnership, model the integration of children's learning processes, and achieve the effectiveness of methods and technologies used.

Ключевые слова: инженерное творчество, научно-исследовательская деятельность, обучающийся, мотивация, обучение, интеграция, инновация.

Key words: engineering creativity, research activities, school student, motivation, education, integration, innovation.

Введение. За инженерными технологиями – будущее. Об этом свидетельствуют технологические процессы, быстрыми темпами набирающие обороты. Инженерное творчество связано с техникой, технологией, необходимостью создания современных разработок технических систем. Общество, являясь неотъемлемой частью развития экономики, выстраивает линии развития, поддержания и функционирования новейших инженерных систем, грамотного управления. Потенциал человеческого развития возможно охарактеризовать также посредством готовности будущих кадров профессиональной деятельности к дальнейшему непрерывному обучению в условиях современной высокотехнологичной экономики.

На протяжении последнего десятилетия активно развиваются идеи инженерного творчества в образовании [3], исследуются мотивирующие факторы развития в отраслях реального сектора экономики. Правительство страны реализует стратегии повышения интереса подрастающего поколения, будущих специалистов высокотехнологичных производств, к науке, технике, передовым технологиям и инновациям. Фактически, целенаправленное воздействие оказывается эффективным на всех ступенях образования.

Постановка проблемы. В современных условиях, одной из актуальных задач в образовании становится мотивация детей к интеллектуальному развитию, формированию инженерного мышления, определенных качеств и свойств личности (технической грамотности, быстродействия, обучаемости, целеустремленности и др.), научно-техническому творчеству, эффективному личностному и профессиональному самоопределению. Способность к инженерному творчеству – интегративное свойство, элемент успешности. Проблема мотивации детей, дифференциации их интересов, особенно востребована в условиях образовательного процесса, так как является универсальной для образовательных организаций. Это связано с современными реалиями, ухудшением социально-экономического климата, снижением уровня образованности родителей и желанием достигать высоких результатов, факторов «дезориентации». Необходимо исследовать и предлагать современные алгоритмы формирования качественно нового уровня модели составляющих мотивации в условиях творческой деятельности инженерной направленности. Творческие процессы, креативность, могут быть индикаторами успешной личности или же транслировать существующие проблемы [2]. Определяется необходимость регулирования данных процессов в условиях образовательной структуры.

Привлечение детей к инновационному творчеству является задачей, реально выполнимой на этапе школьного образования. Организация обучения и воспитания в начальной школе предполагает возможности создания необходимых условий для развития творческой деятельности, поддержки креативных способностей [1], формирования определенного стиля мышления и учебно-познавательной деятельности, что также упоминается во ФГОС второго поколения (формирование универсальных учебных действий - УУД). Федеральные государственные образовательные стандарты определяют важнейшие задачи, которые необходимо решать в условиях образовательного процесса. Так, например, формирование УУД возможно

при организации познавательной деятельности через формы творческого конструирования, проектирования, исследовательской деятельности.

В предыдущие годы (письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 № 09-1790 «О направлении рекомендаций») активно публиковались положения по совершенствованию дополнительных образовательных программ, инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки детей по программам инженерной направленности. Речь идет о мотивирующей интерактивной среде развития технологических компетентностей, научно-технического творчества, деятельности школьных научно-исследовательских сообществ и др.

Базовыми являются представления о необходимости повышения мотивации детей к обучению и их вовлеченности в образовательный процесс, в соответствии с положениями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Актуальность программы научно-исследовательской деятельности «Формирование мотивации обучающихся к инженерному творчеству» обусловлена 1) соответствием темы исследовательской деятельности стратегическим направлениям развития на разных уровнях; 2) необходимостью формирования социализированной, гармонично развитой личности, которая была бы успешна в различных сферах жизни; 3) необходимостью создания воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных и интеллектуальных интересов обучающихся. Эффект от реализации может быть измерен (в широком контексте): 1) повышение мотивации; 2) алгоритмизация процессов (математические, статистические методы); 3) интеграция формирующих факторов; 3) общественная и независимая экспертизы.

Цель: разработка и реализация технологии формирования мотивации к инженерному творчеству обучающихся в условиях образовательной деятельности.

Основные задачи:

1. Развитие исследовательской деятельности, направленной на изучение и разработку теоретических положений в контексте проблемного поля образовательной системы.
2. Моделирование современных процессов повышения эффективности образовательной, воспитательной деятельности организации.
3. Проектирование компонентов модели с учетом специфики образовательного учреждения, выявление потенциала развития, возможностей внедрения новых стратегий, эффективных практик, использования позитивного опыта.
4. поэтапная реализация комплекса разработанных мероприятий.
5. Анализ научно-методической деятельности, формирование интерпретационных алгоритмов.
6. Внедрение апробированной модели в практику организации(й).
7. Распространение опыта научно-методической деятельности и анализ ее эффективности.

Опыт становления государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена Центрального района Санкт-Петербурга в качестве образовательной организации, транслирующей современные практики организации и внедрения технической направленности обучения и воспитания, позволяет сформулировать ряд положений, являющихся неотъемлемой частью формирования инновационной среды ОУ (образовательного учреждения), района, Санкт-Петербурга, способствующей развитию научно-исследовательской деятельности:

- опыт создания экспериментальной площадки (сетевое взаимодействие, формирование личностных компетентностей обучающихся);
- обновление материально-технической базы ОУ (АРМ педагога: моноблок, документ-камера, интерактивная панель, МФУ; предметные цифровые лаборатории; информационные зоны; лингафонное оборудование; планшеты; кабинеты – моделирования, дополненной (вир-

туальной) реальности, робототехники, прототипирования (3D печати с принтерами разных полимеров), мобильный кабинет по ПДД (правилам дорожного движения), оборудования с ЧПУ (числовым программным управлением); радиорубка; типография; школьная видеостудия); конференц-зал, актовый зал, зал «Дружбы» со специализированным оборудованием (свет, звук, экран, дым-машина));

– участие в крупных проектах («Цифровая школа», «Метрологический кластер», кластер «Инфошкола» и др.);

– разработка на базе ОУ, внедрение инновационных программ (воспитательная деятельность, развитие дополнительного образования, реализация мероприятий молодежной политики);

– разработка, обновление содержательной составляющей предметной области «Технология» (модульный принцип: технологии в жизни человека, робототехника, конструирование и моделирование, техника: перспективные технологии, технологии получения, обработки и использования материалов, графический дизайн);

– развитие кадрового потенциала (почетные работники РФ, кандидаты наук, развитие компетенций педагогов, совершенствование системы управления);

– социальное партнерство (развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия, ориентация на лучшие практики)

Лицей 211: организации-партнеры – федеральные, региональные инновационные площадки.

– обеспечение внедрения в образовательный и воспитательный процессы ОУ инновационных методов, технологий;

– активное участие ОУ в тематических мероприятиях (олимпиады, конкурсы для обучающихся, семинары, конференции и др.);

– обеспечение участия ОУ в конкурсных мероприятиях (для педагогов, грантовая поддержка)

Лицей 211: победитель гранта (2021) на оснащение ОУ современными средствами обучения и воспитания (предметные лаборатории: экономика и управление, оптика лазеров, компьютерное моделирование и проектирование, робототехника); педагоги (лауреаты, победители, призеры, участники): «Учитель будущего», «Молодой учитель» и др.

– своевременное издание, пересмотр дорожной карты мероприятий ОУ.

Для успешного развития образовательного учреждения в области инновационной деятельности необходимо проводить системную методическую и научно-исследовательскую деятельность. Организация инновационной работы выстраивается на основе целостной системы интеграции образовательных процессов (совершенствования содержания и методов), процессов воспитательной деятельности (достижения обучающихся в различных областях: художественная, спортивная, социально-педагогическая), психолого-педагогического сопровождения, повышения квалификации персонального состава (трансформация стиля педагога). Инновации, связанные с созданием и насыщением высокоэффективной образовательной среды, технической направленности обучения (например, инженерные классы), позволят образовательному учреждению выйти на новый уровень предпрофессиональной подготовки, актуализации у обучающихся процессов саморазвития и самореализации, достижения успехов.

Так, инженерные классы, оснащенные по самым передовым технологиям, вызовут не только интерес обучающихся, родителей, бизнес-сообщества, образовательных структур, но и позволят развивать инженерно-технологическое направление в России через систему сетевого взаимодействия, выстраивать полнофункциональную и политехническую собственную российскую иерархию передовых высокотехнологичных достижений. На практике, междисциплинарность инженерно-технологического направления заключается в том, что в этом

направлении интегрируются знания: от физики, математики, информатики и др. предметных областей, до узкоспециальных.

Возможно выделить ряд направлений повышения эффективности внедрения инноваций в образовательном учреждении в процессе компетентностного роста педагогов: ИКТ-компетентность, подходы Web 2.0 в образовании, современный инструментальный дистанционного обучения, наставничество, использование сетевых платформ в образовании, интерактивных технологий, мультимедиа (обработка изображений, видео и звуковых данных), формирование инновационных практик, навыки использования интерактивного оборудования, персонализация образовательных маршрутов, формирование ИКТ-грамотности школьников, трехмерная графика (предметные области), индивидуальные проекты с применением информационно-коммуникационных технологий, медиацентр.

Важность профориентационных мероприятий в рамках формирования мотивации обучающихся к инженерному творчеству:

- необходимость разработки системы последовательных, научно-обоснованных мероприятий инженерной направленности, целью которых является обеспечение профессионального самоопределения обучающихся (все уровни подготовки в школе), построения индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями детей разных возрастных категорий;

- профориентационные мероприятия, проводимые в образовательной организации, должны быть ориентированы на системную работу с обучающимися уже с периода освоения ими программ начального общего образования;

- ранняя предпрофессиональная ориентация должна проводиться в образовательной организации с целью получения участниками проекта предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов в практической деятельности;

- в образовательной организации должна быть комплексно структурирована деятельность: ранняя предпрофессиональная подготовка, профессиональная ориентация в основной и средней школе, разнообразие профориентационных форматов. Программы дополнительного образования подразумевают образовательные стратегии, воплощающие в теории и на практике представления о разных видах трудовой деятельности, погружение в профессию, с применением практико-ориентированных, гибких образовательных программ, методов проектной деятельности, синергии (системы методов организационного проектирования и взаимозависимой совместной деятельности, объединенных в одно направление по созданию новой, измененной среды);

- ключевой особенностью в формировании мотивации обучающихся к инженерному творчеству в условиях образовательной и воспитательной деятельности является интеграция основного и дополнительного образования.

Интеграция основного и дополнительного образования реализуется следующим образом:

- в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(-ых) проекта(-ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога в рамках одного или нескольких изучаемых предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной и др. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени;

- в рамках профильного обучения в инженерном классе обучающиеся получают возможность проходить подготовку по предмету «Метрология» (внеурочная деятельность);

- в рамках внедрения педагогических инноваций, участия в деятельности региональной инновационной площадки (партнер ОУ), изменилось содержание предмета «Технология», интегрирующее основное образование, дополнительное образование, внеурочную дея-

тельность. Используемые технологии: дифференцированное обучение, решение технических и технологических задач, опытно-экспериментальная работа, проектные творческие технологии и др. Направления деятельности: робототехника, 3D-мастерская, конструирование и автотомелирование, и др.;

– результат объединения разных видов деятельности в образовательной организации, в конечном итоге, позволит сформулировать более четкие позиции самоопределения школьника, его профессиональной ориентации, потенциала развития.

Технологии формирования мотивации обучающихся к инженерному творчеству строятся на базовых представлениях о разработке и внедрении в образовательную практику составляющих успешной инновационной деятельности, их взаимодействие между собой на «постоянной основе», а именно:

- Техническая направленность обучения, инженерные классы (востребованность);
- Удовлетворение образовательных, индивидуальных потребностей обучающихся;
- Коллаборация направленностей внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- Психолого-педагогическое сопровождение (обучающиеся, родители, педагоги).

Примерами успешного внедрения новых программ внеурочной деятельности могут стать: теория решения изобретательских задач для экспериментатора, введение в инженерное дело, финансовая грамотность, творческие задания в среде Scratch, шаги в робототехнику, решение олимпиадных задач, инженеры будущего (метрология), экономические науки, олимпиада НТИ, обучение навыкам исследовательской работы, звуковая режиссура, кинолекторий и др.

Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания будет результирующим не только для воспитанников, но и ориентировать педагогические кадры на решение определенных (выявленных по результатам диагностических мероприятий) проблем обучающихся.

Результаты научно-методической работы могут быть широко использованы в практике образовательных организаций. Разработанные алгоритмы могут послужить основой для проектной, исследовательской, научно-методической деятельности проблемного поля формирования мотивации обучающихся к инженерному творчеству на разных этапах обучения (начальное образование, основное образование, среднее образование, дополнительное образование).

Внедрение нового опыта моделирования мотивационных процессов предусматривает расширение как технических возможностей измерения эффективной такого рода деятельности, так и будет транслировать теоретические, практические результаты.

Основные эффекты для обучающихся: мотивированная личность, будущий выпускник, подготовленный к новым социальным реалиям; овладевший способностью выбора деятельности, которая поможет достичь наибольшего успеха; достижение целевых установок мотивации.

Внедрение продукта научно-исследовательской деятельности (модель, диагностическая программа, авторская разработка), построенного на современных принципах обучения и воспитания, тесного взаимодействия с организациями-партнёрами, использования культурно-исторических возможностей Санкт-Петербурга и потенциала образовательной системы, позволит Лицею выйти на новый уровень достижений и трансляции практико-ориентированных результатов.

Социальные эффекты внедрения продукта научно-исследовательской деятельности связаны с интенсификацией решения задач активизации познавательной деятельности обучающихся; созданием дополнительных условий для профессионально-личностного развития педагогов; взаимодействием школы и заинтересованных общественных организаций; за-

креплением положительного имиджа современной технической школы в социальной среде; распространение эффективного опыта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барышева Т.А., Матюшичева М.И. Возрастной аспект развития креативности современных младших школьников в условиях различной направленности обучения / Т.А. Барышева, М.И. Матюшичева // Общество знаний: когнитивные и образовательные практики: сб. науч. тр. по матер. XXVII Междун. конф. «Ребенок в современном мире. Общество знаний: искусство учиться и учить». СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. С. 68-72.
2. Матюшичева М.И. Социально-психологический контекст развития креативности в младшем школьном возрасте / М. И. Матюшичева // Герценовские чтения. Художественное образование ребенка: стратегии будущего: сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф. (с межд. уч.), мар. 2018 г. СПб., 2018. Т4. №1. С. 131-137.
3. Development of Student's Creativity by Means of Reflective Technologies in Educational Information Environment / T. A. Barysheva, V. V. Gogoleva, T. F. Zybalkina, E. V. Maksimova // Lecture Notes in Networks and Systems: proceedings of the Conference "Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives", Saint-Petersburg, March 25-27, 2020 / Saint-Petersburg University, North-Eastern Federal University, Research Centre Kairos. 2020. Vol. 131. P. 891-903.

© Матюшичева М.И., Матюшичев И.Ю., 2021.